

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 485 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Ислombек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining
ekonometrik tahlili 475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li

Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish 479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li

dolzarbdir. Ushbu jarayonni samarali boshqarish uchun moliyaviy mexanizmlarni yangilash, ularga innovatsion yondashuvlarni joriy etish va xalqaro tajribalardan o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Moliyaviy mexanizmlar bandlikni ta'minlashning asosiy asbob-uskunalaridan biri hisoblanadi. Ular davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, mehnat bozorida talab va taklifni muvozanatlash, ish o'rinlarini yaratish va ishsizlarni kamaytirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Biroq, mavjud moliyaviy mexanizmlar ba'zan vaqt talablariga javob bermay, mehnat bozorida ehtiyojlarga moslashishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shu sababli, ushbu mexanizmlarni takomillashtirish, innovatsion yechimlarni joriy etish va moliyaviy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash orqali bandlikni oshirish maqsadga muvofiqdir.

Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirishda xalqaro tajribalarni o'rganish ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, Germaniya va Skandinaviya mamlakatlarida faol mehnat bozor dasturlari samarali ishlamoqda. Ushbu dasturlar ishsizlikni kamaytirish va bandlikni oshirishda moliyaviy mexanizmlarning kompleks qo'llanilishini ko'rsatadi. Ularda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik kuchaytirilgan, innovatsion yondashuvlar keng qo'llanilgan. Ushbu tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish orqali mehnat bozorida ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish, agrar mehnat bozorining infratuzilmasi va mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish masalalariga oid muammolarni tadqiq etish bo'yicha o'zining alohida hissalarini qo'shgan respublikamiz iqtisodchilari SH.R.Xolmo'minov, N.U.Arabovlar o'z asarlarida mehnat bozorining infratuzilmasi va uning tarkibiy qismlari o'zaro uzviy bog'liqligi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etilib, uni rivojlantirish samaradorligini kompleks baholash va istiqbollashtirish uslubiyati hamda davlat va nodavlat ish bilan bandlik xizmatlari shakllanishi va rivojlanishining asosiy yo'nalishlari aniqlangan [4].

Q.Abdurahmonovning fikricha, "...ish bilan bandlikning eng kam deganda to'rt ijtimoiy jihatini hisobga olish lozimligini, ish bilan bandlikning insonning Konstitutsiyada belgilanib berilgan eng muhim huquqi – mehnat huquqi bilan mustahkam bog'liqligi, turmush darajasi va munosib hayot kechirish shart-sharoitlarini shakllantirishda ish bilan bandlik hal qiluvchi ahamiyatga ega. Aynan ish bilan bandlik mehnat faoliyatini oshirish, mehnatga qobiliyatli fuqarolar va ularning oilalarining turmush darajasini oshirishning eng muhim kafolati, har kimning va umuman, jamiyat farovonligining negizi bo'lgan yuqori unumli mehnatning yangi omilini shakllantirish, aynan mehnat faoliyati insonni o'zgartiradi, uning kasbiy imkoniyatlarini ochib beradi va ko'paytiradi, shaxsning rivojlanishini rag'batlantiradi" deb ta'kidlanadi [5].

B.Alievning ta'kidlashicha, mehnat bozorining samarali amal qilishi uchun, birinchidan, ishlab chiqarish vositalariga ega bo'lib, uning yordamida ishlab chiqarishni tashkil qilish yoki uni kengaytirish, ikkinchidan, ishlab chiqarish vositalariga ega bo'lmagan va ish bilan band bo'lmagan kishilarning mavjudligi zarur. Ana shular mehnat bozorining asosiy subyektlari, mehnat bozorining ishtirokchilari hisoblanadi [6].

LV.Xursan ta'rifiiga ko'ra, mehnat bozorini rivojlantirishning zamonaviy sharoitlari yoshlarning faol ishtirokini talab qiladi. Bu quyidagi bilan bog'liq. Birinchidan, yoshlar mehnatga layoqatli aholining boshqa toifalariga nisbatan boshqaruvning yangi bozor sharoitlariga tezroq moslashadilar. Ikkinchidan, bu asosiy ishchi kuchi bo'lib, ishlaydigan nafaqaxo'rlar sonining kamayishi munosabati bilan mehnatga layoqatli aholiga yukning oshishi bilan bog'liq. Uchinchidan, yoshlar innovatsiyalarga moslashuvchan munosabatda bo'ladilar [7].

V.Lyashok fikricha, uzoq muddatli ishsiz va aholining boshqa zaif guruhlarini (yoshlar, migrantlar, ayollar) qo'llab-quvvatlash, bandlik xizmatlarining turli ta'lim institutlari bilan hamkorligini rivojlantirish, bandlik xizmatlari samaradorligini oshirish bo'yicha muvaffaqiyatga erishish mumkin [8].

Mashhur iqtisodchi olim J.M. Keynes o'z asarida davlat tomonidan iqtisodiyotni tartibga solish, xususan, ish bilan bandlik tizimining bir qismi sifatida mehnat bozorini tartibga solish, to'liq bandlikka erishish davlat tomonidan tartibga solishning asosiy vazifalaridan biri ekanligini hamda ish bilan bandlik, milliy daromad hamda jamg'arish o'rtasidagi bog'liqlik masalalarining fundamental tadqiqotiga alohida e'tibor qaratgan [9].

Ish bilan bandlik tushunchasiga nisbatan turli yondashuvlar mavjud bo'lib, jumladan, rossiyalik iqtisodchi olim A.I. Rofe ushbu tushunchaga o'z munosabatini bildirgan holda, "Ish bilan bandlik – mamlakat aholisining iqtisodiy faol qismidagi kishilar uchun ishlarning mavjudligi, ya'ni amaldagi qonunchilikka zid bo'lmagan, daromadli mashg'ulot bilan band bo'lishidir" deb ta'rif bergan [10].

B.M. Genkinning ta'rifiiga ko'ra: "Mehnat bozorida eng avvalo ish beruvchi va ishga yollanganlar manfaatlar kelishuvi mexanizmi hisoblanadi. Undan tashqari mehnat bozorida ijtimoiy aloqalar boshqarish zarurati hosil bo'lib, davlat manfaatlarini belgilanadi" [11].

Bu tadqiqotlar bozorga yo'naltirilgan iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda mehnat bozorining umumiy muammolarini va ularni istiqbollashtirishni o'rganish uchun nazariy asos sifatida xizmat qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'rganildi. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy, empirik kuzatuv usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarining ishonchligi tadqiqotda qo'llanilgan xorijiy va milliy statistika rasmiy manbalardan foydalanilgani bilan izohlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bandlik masalasi har bir mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Aholi bandligi nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga, balki ijtimoiy muammolarni kamaytirishga ham xizmat qiladi. Shu sababli, bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish masalasi dolzarb bo'lib, iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ta'kidlash joizki, iqtisodiyotni isloh qilish va diversifikatsiyalash, faol investitsiya siyosati yuritish hisobiga yetakchi tarmoqlarni modernizatsiyalash va texnologik jihatdan qayta jihozlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirishni rag'batlantirish asosida har yili minglab yangi ish o'rinlari yaratilmokda, bu o'z navbatida o'ta dolzarb muammo hisoblangan aholi, avvalambor yoshlar bandligini ta'minlash imkonini bermoqda.

Shu bilan birga, bandlik sohasidagi mavjud muammolarni hal etishda hali ham eski ish shakllari va uslublaridan foydalanilmoqda, mehnat bozoridagi haqiqiy vaziyatni buzib ko'rsatish hollari saqlanib qolmoqda, muhim ijtimoiy masala hisoblangan oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining bitiruvchilarini ishga joylashtirishga yuzaki yondashuv holatlari uchramoqda. Aholi bandligini ta'minlash masalalarida joylarda mahalliy ijro hokimiyati organlari, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, ta'lim muassasalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va keng jamoatchilik o'rtasida o'zaro hamkorlik va javobgarlik mexanizmlaridan yaxshi foydalanilmayapti.

Yangilangan barqaror ish o'rinlarining mehnat bozor talablariga mos kelmasligi mehnat bozorida muvozanatning buzilishiga, respublikamizning ayrim mintaqalarida ishsizlik darajasining oshib ketishiga, noqonuniy mehnat migratsiyasi va norasmiy bandlikning o'sishiga olib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 6-maydagi PQ-2690-sonli qaroriga muvofiq joylarda mahalliy ijro hokimiyati organlari va iqtisodiy kompleksga kiruvchi hududiy organlar rahbarlarining, ularni moddiy rag'batlantirish yoki ularga nisbatan intizomiy chora qo'llash bo'yicha tegishli tizimni joriy etgan holda, aholining bandligini oshirish va uni ish bilan ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarning natijadorligi va samaradorligini oshirish uchun mahalliy ijro hokimiyati organlari va iqtisodiy kompleksning hududiy organlar rahbarlarining shaxsiy mas'uliyati oshirildi.

Mamlakatimizda aholining bandligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar natijasida mehnatga layoqatli aholining o'rtasida ishsizlik darajasi 2020-yildagi 10,5%dan 2024-yil boshiga kelib 6,8%ga tushdi. Kambag'allik darajasi 2021-yildagi 17%dan, 2023-yilda 14% va 2024-yil boshiga kelib 11%ga tushdi.

O'tgan 6 oyda aholining bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish maqsadida 113 ming nafar ishsiz aholi kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitildi. Ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,5 baravar oshdi. Qo'shimcha tarzda, 12 ta yangi kasblarga o'qitish yo'lga qo'yildi, bugungi kunda 30 dan ortiq kasb turlariga o'qitilmoqda. Xorijiy tillarga o'qitish 10 ming nafarga yetkazilib, o'tgan yilga nisbatan 5 baravarga oshirildi. Mamlakatimiz aholisining bandlik darajasini aniqlashda iqtisodiy faol aholi, bandlar, ishlash uchun chetga chiqib ketganlar, ishga joylashishga muhtoj bo'lganlar va iqtisodiy nafaol aholi kabi turlar alohida e'tiborga olib kelinmoqda (1-jadval):

1-jadval. Mehnat bozori vaziyatiga oid ma'lumotlar (mehnat resurslari balansi).

№	Hududlar nomi	Iqtisodiy faol aholi	Bandlar, jami	Ishlash uchun chetga chiqib ketganlar	Ishga joylashishga muhtoj bo'lganlar soni	Ishsizlik darajasi %da	Iqtisodiy nafaol aholi	Jami mehnat resurslari
1	Jami	15089802	14213501	1934896	876301	5,8	5014998	20104800
2	Qoraqalpog'iston Respublikasi	785409	737937	152513	47472	6	300410	1085819
3	Andijon	1378036	1292954	257786	85082	6,2	507120	1885156
4	Buxoro	852386	808492	102351	43894	5,1	242306	1094692
5	Jizzax	594934	561601	45579	33333	5,6	276678	871612

1 <https://lex.uz/docs/-4543269>

6	Qashqadaryo	1314146	1231144	143772	83002	6,3	532932	1847078
7	Navoiy	450781	428387	37906	22394	5	139407	590188
8	Namangan	1319611	1243021	144096	76590	5,8	325125	1644736
9	Samarqand	1610876	1520063	278108	90813	5,6	578695	2189571
10	Surxondaryo	1082364	1017008	131915	65356	6	420457	1502821
11	Sirdaryo	362826	340250	35931	22576	6,2	135512	498338
12	Toshkent v.	1334687	1253021	157578	81666	6,1	324197	1658884
13	Farg'ona	1705168	1600435	200473	104733	6,1	442578	2147746
14	Xorazm	830871	781945	154527	48926	5,9	246740	1077611
15	Toshkent sh.	1467707	1397243	92361	70464	4,8	542841	2010548

Manba: O'zbekiston respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining rasmiy <https://mehnat.uz/> veb-saytidagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Yuqoridagi jadvalda berilgan ma'lumotlarga asosanib, shuni aytishimiz mumkinki, joriy yilning 8 oyida xorijda ishlash istagida bo'lgan 1,934,896 nafar shaxs chet davlatlarga qonuniy, xavfsiz hamda uyushgan holda ishlashga yuborildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3 baravarga ko'p.

Mamlakatda ishchi xodimlarning mehnat va mehnat muhofazasini ta'minlash maqsadida bugungi kungacha Xalqaro mehnat tashkilotining 22 ta konvensiyasi ratifikatsiya qilingan bo'lsa, e'tiborlisi shundan 2 tasi joriy yilning o'tgan 6 oyida ratifikatsiya qilindi. Ayni paytda yana 3 ta konvensiyani ratifikatsiya qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Aholi bandligini ta'minlash iqtisodiy barqarorlik va aholi farovonligini oshirishning asosiy omillaridan biri sanaladi. Mehnat bozorining samarali ishlashi, ish o'rinlarini yaratish va ishsizlik darajasini pasaytirish orqali ijtimoiy muvozanatga erishish mumkin. Bunda bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Moliyaviy mexanizmlar aholi bandligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Ular quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi (1-jadval):

1-jadval. Moliyaviy mexanizm yo'nalishlari.

Davlat dasturlarini moliyalashtirish	Ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan davlat dasturlarini qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy resurslarni ajratish. Bu dasturlar orqali yangi korxonalar tashkil etish, infratuzilmani rivojlantirish va ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish mumkin
Ijtimoiy sug'urta tizimi	Ishsiz aholini qo'llab-quvvatlash uchun ishsizlik nafaqalarini taqdim etish va qayta tayyorlash dasturlarini moliyalashtirish
Xususiy sektorni rag'batlantirish	Davlat-xususiy sheriklik asosida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun subsidiyalar, kreditlar va soliq imtiyozlarini taqdim etish
Investitsiyalarni jalb qilish	Yangi ish o'rinlarini yaratish uchun mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hamda investitsion muhitni yaxshilash

Manba: ilmiy adabiyotlardagi ma'lumotlar va Internetdagi manbalar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy rivojlanish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu mexanizmlar odamlarning ish bilan band bo'lishini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mehnat bozoriga moslashuvchanlikni ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, moliyaviy mexanizmlar orqali ish bilan ta'minlash uchun qo'shimcha mablag'larni samarali jalb qilish, ijtimoiy himoya dasturlarini moliyalashtirish va aholini iqtisodiy faollikka jalb qilishga erishiladi.

Bu jarayon ish beruvchilarga qulay sharoit yaratish, investitsiyalarni jalb qilish va mehnatga layoqatli aholiga qo'shimcha imkoniyatlar taqdim etishga qaratilgan. Ishsizlik darajasini kamaytirish va mehnat resurslarini samarali boshqarish orqali jamiyatda iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlash mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, ushbu mexanizmlar davlat va xususiy sektor hamkorligining rivojlanishiga xizmat qiladi, bu esa bandlik muammolarini tizimli hal qilishda muhim omil hisoblanadi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalardan foydalanish muhimdir. Masalan, Germaniya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda ishsizligini kamaytirish uchun faol mehnat bozorini qo'llab-quvvatlovchi dasturlar samarali ishlamoqda.

O'zbekistonda bandlikni ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, "Har bir oila – tadbirkor" dasturi, ijtimoiy sug'urta tizimlarini joriy etish va davlat dasturlarini moliyalashtirish orqali aholining ish bilan ta'minlanishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ammo moliyaviy mexanizmlarni yanada takomillashtirish va innovatsion yondashuvlarni kengroq qo'llash zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Ish bilan ta'minlash masalasi nafaqat aholi daromad manbaini oshiradi, balki ijtimoiy tenglikni ta'minlash, jamiyatda qashshoqlik darajasini kamaytirish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Moliyaviy mexanizmlarni samarali qo'llash orqali ishsizlik darajasini kamaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratish jarayonini tezlashtirish mumkin. Ammo hozirgi sharoitda bu mexanizmlarni yangilash va ularni zamonaviy talablarga moslashtirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Mavjud tahlillar shuni ko'rsatadiki, bandlikni ta'minlashda moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, hududiy rivojlanishni moliyalashtirish va innovatsion moliyaviy vositalarni joriy etish zarur. Xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish orqali moliyaviy mexanizmlar samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Yuqoridagi tahlil natijalaridan kelib chiqib quyidagi takliflarni berdik:

Moliyaviy resurslarning samaradorligini oshirish: Davlat dasturlarini moliyalashtirish jarayonida mablag'larning maqsadli va shaffof taqsimlanishini ta'minlash zarur. Buning uchun moliyaviy oqimlarni boshqarishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan keng foydalanish lozim.

Davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish: Xususiy sektorni bandlikni ta'minlash jarayoniga faol jalb qilish uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va boshqa moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini taklif qilish maqsadga muvofiqdir.

Innovatsion moliyaviy vositalarni joriy etish: Mikroqarzarlar, startap loyihalar uchun grantlar va ijtimoiy sug'urta dasturlarini kengaytirish orqali ish o'rinlarini yaratish samaradorligini oshirish mumkin.

Hududiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash: Qishloq va olis hududlarda bandlikni oshirish uchun maxsus moliyalashtirish dasturlarini amalga oshirish, infratuzilmani rivojlantirish va mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash kerak.

Xalqaro tajribalarni moslashtirish: Germaniya, Skandinaviya mamlakatlari va boshqa davlatlarning bandlikni ta'minlashga qaratilgan faol mehnat bozor dasturlari tajribasini o'rganish va ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish orqali mehnat bozorini rivojlantirish mumkin.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish: Ish qidiruvchilar va ish beruvchilarni birlashtirish uchun elektron platformalar yaratish, bandlik bo'yicha dasturlarni monitoring qilish va moliyaviy resurslarni boshqarishni avtomatlashtirishga e'tibor qaratish lozim.

Yuqorida bayon etilgan choralar bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning samaradorligini oshirish va iqtisodiy rivojlanish sur'atlarini tezlashtirishga xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishda kompleks yondashuvni qo'llash orqali O'zbekistonning mehnat bozorida ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirish va aholi farovonligini oshirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-oktabrdagi "Kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi №PQ-347-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-7131782>
2. O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 17-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga norasmiy bandlikni qisqartirishga qaratilgan o'zgartishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risida"gi №O'RQ-847-sonli qonuni. <https://lex.uz/docs/-6502532>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-avgustdagi "Norasmiy bandlik ulushini qisqartirish hamda mehnat resurslari balansini zamonaviy yondashuvlar asosida shakllantirish chora-tadbirlar to'g'risida" №PQ-366-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-6663044>
4. Xolmo'minov SH.R., Xomitov K.Z., Arabov N.U., Bobanazarova J.X., Abduramanov X.X. Qishloq aholisini ish bilan ta'minlashning nazariy va amaliy asoslari (monografiya). – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2018. 35-bet.
5. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot. Darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 2-nashr. – T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "FAN" nashriyot davlat korxonasi, 2017. – 573 b.
6. Aliyev B. Mehnat bozorini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari / O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi, 2003 y. 5-son, 62-bet.
7. Xursan L.V. Teoretiko-metodologik muammolar mehnat bozori / Problemy sovremennoy ekonomiki, N 1 (29), 2009.
8. Lyashok V., Tat'yana M., Lopatina M. Vliyaniye novykh tekhnologiy na rynek truda: proshlye uroki i novye vyzovy. / Ekonomicheskaya politika, 2020. T. 15. № 4. - S. 62.
9. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot / Darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashr. – T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "FAN" nashriyot davlat korxonasi, 2019. – 592 b.
10. A.I. Rofe. Ekonomika truda: Uchebnik. 2-e. – M.: KNORUS, 2011. – S. 159.
11. Genkin B.M. Ekonomika i sotsiologiya truda. Uchebnik dlya vuzov. – M.: Izdatelskaya gruppa NORMAINFRA, 1999. – 338 str.
12. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti

13. <https://www.imv.uz> – Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti
14. <http://www.stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti
15. <https://mehnat.uz/> – O'zbekiston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi sayti

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

